

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ III-IV СТЕПЕНИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ

Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Нами изучены результаты обследования и лечения 132 больных с хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной. При хроническом геморрое в сочетании с хронической анальной трещиной разработана методика геморроидэктомии с иссечением анальной трещины с ушиванием раны в поперечном направлении, что значительно снизило (до 3-х раз) ранние послеоперационные осложнения. Совершенствование методов хирургического лечения осложненного геморроя в сочетании с хронической анальной трещиной позволило снизить число послеоперационных осложнений - стриктура анального канала с 7,8% до 2,6% и недостаточность анального сфинктера с 9,2% до 2,6%, исключить рецидив хронического геморроя и хронической анальной трещины (что в контрольной группе наблюдалось в 10,5%).

Ключевые слова: хронический геморрой, сочетание с хронической анальной трещиной, геморроидэктомия, модифицированная методика.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OUTCOMES FOR CHRONIC HEMORRHOIDS STAGE III-IV COMBINED WITH CHRONIC ANAL FISSURE

Khuzhabayev S.T., Bozorov B.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. We studied the examination and treatment outcomes of 132 patients with chronic hemorrhoids stage III-IV combined with anal fissure. For chronic hemorrhoids combined with chronic anal fissure, a hemorrhoidectomy technique was developed involving excision of the anal fissure with transverse wound closure, which significantly reduced early postoperative complications by up to three times. The improvement of surgical treatment methods for complicated hemorrhoids combined with chronic anal fissure made it possible to reduce the number of postoperative complications — anal canal stricture decreased from 7.8% to 2.6%, and anal sphincter insufficiency decreased from 9.2% to 2.6%. Furthermore, recurrence of chronic hemorrhoids and chronic anal fissure was completely eliminated, whereas in the control group this indicator was observed in 10.5% of cases.

Keywords: chronic hemorrhoids, combination with chronic anal fissure, hemorrhoidectomy, modified technique.

III-IV ДАРАЖАЛИ СУРУНКАЛИ ГЕМОРРОЙ ВА СУРУНКАЛИ АНАЛ ЁРИҚ КОМБИНАЦИЯСИДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бизнинг томонимиздан анал ёриқ билан биргаликда кечувчи III-IV даражали сурункали геморройли 132 нафар беморни текшириши ва даволаш натижалари ўрганилди. Сурункали геморрой сурункали анал ёриқ билан биргаликда кечганда, ярани кўндаланг йўналишида тикиши билан анал ёриқни кесиб олиб ташлаш асосидаги геморроидэктомия усули ишлаб чиқилди — бу эрта постоперацион асоратларни сезиларли даражада (3 баравар) камайтирди. Асоратланган геморройни сурункали анал ёриқ билан биргаликда жарроҳлик йўли билан даволаш усулларини такомиллаштириши постоперацион асоратлар сонини камайтиришига имкон берди: анал канал стриктураси 7,8% дан 2,6% гача, анал сфинктер етишимовчилиги эса 9,2% дан 2,6% гача камайди. Бундан ташқари, сурункали геморрой ва сурункали анал ёриқнинг қайталаниши бутунлай бартараф этилди — назорат гуруҳида бу кўрсаткич 10,5% ни ташкил этган эди.

Калит сўзлар: сурункали геморрой, сурункали анал ёриқ билан комбинацияси, геморроидэктомия, модификацияланган усул.

Актуальность темы исследования. Проблема хирургического лечения хронического геморроя на сегодняшний день достаточно широко освещена в трудах отечественных и зарубежных исследователей. В научной литературе подробно представлены вопросы этиопатогенеза геморроидальной болезни, клинической классификации, диагностики и выбора хирургической тактики в зависимости от стадии заболевания. Разработаны и внедрены различные оперативные методы, включая классическую геморроидэктомию, малоинвазивные технологии, а также комбинированные вмешательства, направленные на снижение травматичности операции и сокращение сроков реабилитации пациентов [2, 4]. Однако большинство исследований рассматривают хронический геморрой как изолированную патологию, без учёта частого сочетания с другими заболеваниями аноректальной зоны.

Хроническая анальная трещина также является предметом многочисленных научных исследований, в которых изучены механизмы её формирования, роль спазма внутреннего анального сфинктера, нарушения микроциркуляции и особенности репаративных процессов. Предложены различные хирургические и консервативные методы лечения, включая сфинктеротомию, иссечение трещины и современные щадящие технологии [1, 3]. Тем не менее, значительная часть публикаций посвящена лечению анальной трещины как самостоятельного заболевания, без комплексного анализа её сочетания с хроническим геморроем и влияния данной комбинации на выбор объёма и этапности хирургического вмешательства.

Цель исследования. изучить причины и частоту неудовлетворительных результатов хирургического лечения хронического геморроя III-IV ст. при сочетании с хронической анальной трещиной.

Материал и методы. В отделении проктологии клиники СамГМУ и клиники «Доктор О» за последние 5 лет т.е. с 2021 года по 2025 годы на обследовании и лечении находились 2208 больных с различными заболеваниями ободочной и прямой кишки. Среди этих больных с сочетанной патологией прямой кишки было 248 (11,2%) пациентов. Из 248 больных у 132 (53,4%) пациентов наблюдались сочетание геморроя с анальной трещиной, у 33 (13,1%) - геморроем в сочетании с параректальным свищем, у 58 (23,4%) - геморроем в сочетании с острым парапроктитом, у 25 (10,1%) - геморроем в сочетании с анальным полипом.

В данной работе нами изучены результаты обследования и лечения 132 больных с хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной.

В зависимости от применявшихся сочетанных методов оперативного лечения хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной больные были разделены на две группы.

В контрольную группу были включены 65 (49,2%) больных, которым были осуществлены: операция геморроидэктомия по Миллигану-Моргану во второй модификации (закрытая геморроидэктомия), иссечение анальной трещины с оставлением послеоперационной раны открытой и боковая подкожная сфинктеротомия.

В основную группу вошли 67 (50,8%) больных, которым были проведены сочетанные операции по усовершенствованной нами методикам.

Больные контрольной и основной групп по полу, возрасту и основным данным проявлений хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной были идентичными

Среди больных мужчин было 74 (56,1%), а женщин 58 (43,9%).

Сочетание хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной несколько чаще встречался у мужчин. Из общего числа больных большинство пациентов были в возрасте от 30 до 60 лет, т.е. в наиболее трудоспособном возрасте - 122 (92,4%).

Средний возраст больных составил $46,5 \pm 2,1$ лет. По характеру трудовой деятельности большинство пациентов занимались физическим трудом - 52 (40%), несколько меньше больных занимались умственным трудом - 47 (35,5%), а остальные, их было - 33 (24,5%) больных, занимались смешанной трудовой деятельностью.

Позднее обращение за медицинской помощью и поздняя госпитализация привела к тому, что все больные в отделение поступали с III-IV стадией хронического геморроя и хронической анальной трещиной.

Из 132 больных у 68 (51,5%) пациентов был хронический геморрой III стадии в сочетании с анальной трещиной, а у остальных 64 (48,5%) больных был хронический геморрой IV стадии в сочетании с анальной трещиной. У этих больных выясняли локализацию анальной трещины.

Анальная трещина, в основном, локализовалась на 6-ти часах по «условному циферблату» т.е. были задней локализации.

Задняя локализация анальной трещины было у 112 (84,8%) больных, а передняя локализация у 20 (15,2%) пациентов.

При этом особое внимание обращали на форму промежности, расположения заднепроходного отверстия, наличие рубцовой деформации промежности и заднего прохода, степень выпадения внутренних геморроидальных узлов и локализацию анальной трещины. Локализацию анальной трещины определяли путем разведения краев заднего прохода.

Больным осуществляли ректороманоскопию и при наличии показаний колоноскопию и ирригоскопию. Так ректороманоскопию удалось выполнить у 57 (43,1%) больных. Остальные больные не согласились на ректороманоскопию из-за боязни на возможного появления или усиления болей в области заднего прохода во время выполнения этого исследования. А колоноскопия осуществлена у 19 (14,4%) больных, ирригоскопия у 22 (16,6%) пациентов.

Функциональное состояние запирающего аппарата прямой кишки оценивали путем исследования сократительной функции сфинктера. Для исследования функционального состояния запирающего аппарата прямой кишки мы пользовались сфинктерометром А.М. Аминова.

Все больные в отделение поступили с жалобами на боли в области заднего прохода, которые появлялись во время дефекации и держались некоторое время после нее, на периодическое появление крови при дефекации и выпадение геморроидальных узлов. У 69 (52,3%) больных боли в области заднего прохода были довольно интенсивные, но не такие выраженные, как при острой анальной трещине, а у 53 (40,2%) пациентов болевой синдром был выражен незначительно и характеризовался умеренными болями в момент дефекации и непродолжительное время после нее.

У 72 больных отмечался умеренно выраженный спазм анального сфинктера. Из них у 60 (45,4) пациентов осуществлено функциональное исследование запирающего аппарата. При этом отмечалось некоторое повышение тонуса анального сфинктера. А у 64 больных спазм анального сфинктера был слабо выраженный.

У 68 (51,5%) больных периодически выпадали геморроидальные узлы, которые требовали их ручного вправления в анальный канал т.е. у них был хронический геморрой III стадии, а у 64 (48,5%) пациентов геморроидальные узлы постоянно выпадали наружу вместе со слизистой оболочкой прямой кишки и их ручное вправление в анальный канал было невозможным т.е. у них был хронический геморрой IV стадии.

Результаты и их обсуждение. Из 132 больных хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной, находившихся на обследовании и лечении в отделении проктологии, 65 (49,2%) пациентам произведена сочетанная операция - геморроидэктомия по Миллигану-Моргану во второй модификации (закрытая геморроидэктомия), иссечение анальной трещины с оставлением послеоперационной раны открытой и боковая подкожная дозированная сфинктеротомия. Эти 65 (49,2%) больных составили контрольную группу.

Среди больных мужчин было несколько больше 36 (55,4%), чем женщин 29 (44,6%). Причем среди больных было больше пациентов трудоспособного возраста обоего пола от 30 до 60 лет - 60 (92,3%).

Средний возраст больных с хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной в этой группе составил $42,29 \pm 0,76$ лет.

Из 65 больных у 34 (51,5%) пациентов был хронический геморрой III стадии в сочетании с анальной трещиной, а у 31 (48,5%) - хронический геморрой IV стадии в сочетании с анальной трещиной.

При определении локализации анальной трещины установлено, что из 65 больных с хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной у 9 (13,8%) пациентов анальная трещина локализовалась на 12-ти часах по «условному циферблату», а у 56 (86,2%) - на 6-ти часах по «условному циферблату».

Среди больных контрольной группы 42 (63,8%) пациента присоединение к хроническому геморрою анальной трещины связывали с запорами, 23 (36,2%) - в качестве причины возникновения анальной трещины называли выпадение геморроидальных узлов.

Всем больным контрольной группы осуществлена сочетанная операция - геморроидэктомия по методу Миллигана - Моргана во второй модификации (закрытая геморроидэктомия), иссечение анальной трещины и боковая дозированная сфинктеротомия. Эти оперативные вмешательства заключались в следующем: сперва в положении больного на левом боку осуществляли сакральную анестезию, затем пациента укладывали на гинекологическое кресло в положении на спине с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах и приведенными к животу нижними конечностями, уложенными на подставки и осуществляли обработку операционного поля и обкладывали его стерильными простынями. После чего четырьмя клеммами Алиса осуществляли разведение краев заднего прохода, затем внутренние геморроидальные узлы, расположенные на 3,7 и 11-ти часах по условному цифер-

блату поочередно захватывали зажимами Люэра и подтягивали его кнаружи. На основании каждого узла, в радиальном направлении накладывали зажим Бильрота таким образом, чтобы концы браншей доходили до сосудистой ножки.

Непосредственно над зажимом геморроидальный узел срезали снаружи внутрь до основания сосудистой ножки, которую затем прошивали и перевязывали рассасывающейся нитью (рис. 1), узел срезали, а рану ушивали наглухо отдельными узловыми швами рассасывающейся нитью в радиальном направлении.

Аналогичным образом удаляли остальные два узла. После чего снимали зажимы Алиса и приступали к удалению наружных геморроидальных узлов. Верхушку наружного геморроидального узла захватывали зажимом Алиса и иссекали его в виде лепестка в радиальном направлении, на рану накладывали отдельные узловы швы из рассасывающейся нити. При этом рана приобретала линейную форму радиально от заднего прохода.

Трещину вместе со «сторожевым бугорком» иссекали плоско двумя полулунными разрезами (рис. 2). Гемостаз осуществляли электрокоагуляцией.

Затем осуществляли боковую закрытую или открытую подслизистую сфинктеротомию на 3-ех или на 9-ти часах (рис. 3).

Рисунок 1 - Прошивание ножки геморроидальных узлов

Рисунок 2 - Иссечение трещины

Рисунок 3 - Момент иссечения трещины и проведения боковой подкожной сфинктеротомии.

Из-за послеоперационных болей все больные в день операции получали наркотические средства, но особенно сильные боли отмечали 46(71,5%) пациента. На второй день после операции боль в области послеоперационных ран носила непостоянный характер, усиливалась в ночное время. Больным примерно в 22 часа ночи производили инъекцию ненаркотических анальгетиков.

В последующие дни боль носил тупой характер и периодически больные требовали назначения обезболивающих, особенно на 3-4-ый день после операции, во время дефекации боль усиливалась. Боль стихал на 9-10-ие сутки после операции почти у всех больных. Из 65 больных у 13(20%) пациентов, при амбулаторном осмотре на 25-ый день после операции, отмечались тупые боли слабой интенсивности, не требующие приема анальгетиков.

Следующим показателем было выделения не большого количества крови во время первой перевязки и дефекации. Так у 19(31%)больных во время первой перевязки выделилась кровь в незначительном количестве, а во время дефекации у 8 (12,3%)пациентов наблюдалась так же выделения крови в малых порциях. На 3-4 день после операции затруднения первой дефекации отмечали 18(28,5%)больных.

Далее изучали случаи рефлекторной задержки мочеиспускания в ближайшем послеоперационном периоде. Так из 65 больных у 5(7,7%) пациентов развилось такое осложнение, потребовавшее постоянной катетеризации мочевого пузыря сроком до 3-ех дней и назначения 0,05% раствора прозерина по 1мл x 2раза в день подкожно в течении пяти дней и палина (0,25) по 2 капсулы x 2раза в день, в течении 10-ти дней.

Одним из осложнений является развитие острого парапроктита в послеоперационном периоде. Такое осложнение наблюдался у 1 (1,5%) больного.

В послеоперационном периоде из 65-ти больных контрольной группы у 24(37,7%) пациентов осуществлено определение температуры в анальном канале на 3-5-7 сутки. Такое измерение температуры анального канала дали следующее средние показатели: $37,4^{\circ} \pm 0,3^{\circ}$; $37,8^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$; $37,3^{\circ} \pm 0,2^{\circ}$; соответственно. Эти данные показывают, что на 3-5ие сутки послеоперационного периода отмечается подъем температуры в анальном канале и постепенное снижение температуры в анальном канале наблюдается на 7-ые сутки.

Больные контрольной группы на стационарном лечении находились в среднем $9,6 \pm 1,1$ койка-дней. Анализ восстановления трудоспособности у этих больных показал, что сроки нетрудоспособно-

сти в среднем равнялись $28,2 \pm 1,4$ дням. На 25-30-ие сутки после операции при повторном обследовании больных и проведении сфинктерометрии у 7 (10,8%) пациентов выявлена недостаточность анального сфинктера первой степени. Эти больные жаловались на недержание газов, им было назначено консервативное лечение. Из 65 больных у 38 (58,4%) пациентов изучены отдаленные результаты лечения в сроки от 6 месяцев до 3-х лет. В отдаленные сроки из 38 пациентов у 6 (9,2%) больных развивалась недостаточность анального сфинктера первой степени, у 3 (7,8%) выявлено стриктура анального канала, 8 (21,5%) человек отмечали незначительный боли при дефекации, а у 5 (13,1%) пациентов наблюдалось выделение небольшого количество крови во время дефекации, а рецидив анальной трещины отмечено у 4 (10,5%) больных.

Выше изложенное показывает, что до сегодняшнего дня встречается различные осложнения после закрытой геморроидэктомии, иссечение анальной трещины с оставлением открытой раны и боковой дозированной сфинктерометрии в ближайшем послеоперационном периоде и в отдаленных сроках.

Причинами таких осложнений чаще всего бывают наличие в анальном канале культей сосудистых ножек внутренних геморроидальных узлов, иссечение больших участков слизистой оболочки анального канала и кожи перианальной области наряду с внутренними и наружными геморроидальными узлами, оставление открытой раны после иссечения анальной трещины и дозированная сфинктеротомия. Поэтому поиск новых вариантов хирургических вмешательств и усовершенствование традиционных методов лечения при сочетании хронического геморроя с анальной трещиной является актуальным.

Наш клинический опыт с анализом различных способов геморроидэктомии, иссечение анальной трещины с оставлением открытой раны боковой подслизистой дозированной сфинктеротомией в сравнительном аспекте позволили нам разработать усовершенствованную методику хирургического лечения такой сочетанной патологии. Предложенная нами методика хирургического лечения хронического геморроя III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной заключалась в следующем (предпатент):

- медленное растяжение заднего прохода в горизонтальном направлении ректальным зеркалом средних размеров, до соприкосновения друг с другом его ручек;
- иссечение внутренних геморроидальных узлов с максимальным сохранением не измененных участков слизистой оболочки анального канала;
- иссечение анальной трещины с ушиванием образовавшейся раны в поперечном направлении;
- иссечение наружных геморроидальных узлов циркулярно с максимальным сохранением здоровой части кожи перианальной области с ушиванием образовавшейся раны;
- сохранение анаректальной линии по окружности заднепроходного отверстия, кроме места локализации анальной трещины.

Усовершенствованной нами методикой прооперированы 67 больных с хроническим геморроем III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной. Эти больные в нашем исследовании составили основную группу.

Среди больных основной группы мужчин было 38 (56,3%), а женщин 19 (43,7%). В этой группе среди больных так же преобладали пациенты молодого и среднего возраста, то есть трудоспособного возраста обою пола от 30 до 60 лет - 62 (91,8%). Средний возраст больных составил $41,3 \pm 1,2$ лет. При изучении характера трудовой деятельности установлено, что - 27 (40%) человека занимались физическим трудом, 24 (35,6%) больных умственным трудом, а 16 (24,4%) пациента смешанной трудовой деятельностью.

Из 67 больных у 34 (51,1%) пациентов был хронический геморрой III стадии в сочетании с анальной трещиной, а у 33 (48,9%) - хронический геморрой IV стадии в сочетании с анальной трещиной.

Из 67 больных основной группы 49 (72,6%) человек появление анальной трещины объясняли наличием склонности к запорам, а остальные 18 (27,4%) пациентов возникновение анальной трещины связывали с постоянным выпадением геморроидальных узлов.

Всем больным основной группы проведена сочетанная операция - геморроидэктомия и иссечение анальной трещины по предложенной нами методике.

Эта сочетанная операция заключалась в следующем: После осуществления сакральной анестезии больной укладывался на гинекологическое кресло в положении как на камнесечение.

После обработки операционного поля и обкладывании его стерильным бельем при помощи ректального зеркала средних размеров плавно осуществляли растяжение анального жома в горизон-

тальном направлении, т.е. на 3-9 часах до соприкосновения ручек ректального зеркала друг с другом (рис.4).

После чего поочередно иссекали внутренние геморроидальные узлы расположенные на 3-7-11-ти часах с ушиванием ран слизистой оболочки анального канала с рассасывающимися нитями наглухо (рис.5).

Потом циркулярно иссекали наружные геморроидальные узлы с охранением зубчатой линии с ушиванием раны также наглухо рассасывающимися нитями (рис. 6). В последнюю очередь иссекали анальную трещину и образовавшуюся рану ушивали в поперечном (горизонтальном) направлении рассасывающейся нитью (Рисунок 7,8,9).

Рисунок 4 - Момент растяжения анального жома.

Рисунок 5 - Иссечение внутренних геморроидальных узлов.

Рисунок 6 - Иссечение наружных геморроидальных узлов

Рисунок 7 - Иссечение анальной трещины.

Рисунок 8 - Ушивание раны циркулярно.

Рисунок 9 - Окончательный вид раны.

В послеоперационном периоде из 67 больных основной группы у 26 (39,2%) пациентов на 3-5-7-ие сутки осуществлено измерение температуры в анальном канале. Такое исследование температуры анального канала в послеоперационном периоде дали следующие средние показатели: $37,3^{\circ}\pm 0,2$ $37,5^{\circ}\pm 0,1$ $37,2^{\circ}\pm 0,1$ соответственно.

Среди больных этой группы также отмечено некоторое повышение температуры в анальном канале на 3-5-ие сутки после операции, а на 7-ие сутки отмечается постепенное снижение температуры в анальном канале.

Больные основной группы на стационарном лечении находились в среднем $8,2\pm 0,4$ койко-дней.

У этих больных сроки нетрудоспособности составили в среднем $26,4\pm 1,2$ дня. На 25-30-ые сутки после операции на повторный осмотр явились 33 (48,8%) пациентов из 67 больных основной группы.

Из 33 больных 1 (3,1%) пациента жаловались на недержание газов.

На 25-30-ые сутки после операции больные повторно обследованы и им произведена повторная сфинктеротомия.

При этом у 2 (6,1%) пациентов выявлена недостаточность анального сфинктера I степени, а у остальных результаты сфинктерометрии были в пределах нормы. У 39 (57,8%) больных из 67 пациентов основной группы изучены отдаленные результаты лечения в сроки от 6 месяцев до 3-х лет.

Из 39 больных в отдаленные сроки у 1 (2,6%) пациентов развилась недостаточность анального сфинктера первой степени, у 1 (2,6%) больного выявлена стриктура анального канала, у 2 (5,2%) пациентов во время дефекации появились незначительные боли, еще у 2 (5,2%) человек наблюдалось скудное выделение крови при дефекации, кроме того рецидив анальной трещины не отмечено.

Выше описанное доказывает, что предлагаемая нами методика сочетанной операции при хроническом геморрое III-IV стадии в сочетании с анальной трещиной является технически простым и легко выполняемым. При выполнении такой сочетанной операции количество осложнений в ближайшем послеоперационном периоде и в отдаленные сроки снижаются до минимума.

Таким образом, предложенная нами методика сочетанной операции показана при хроническом геморрое III-IV стадии в сочетании с хронической анальной трещиной.

Выводы:

1. Неудовлетворительные результаты геморроидэктомии по Миллигану – Моргану II модификации с одновременным иссечением хронической анальной трещины связаны с удалением обширных участков слизистой оболочки прямой кишки, следствием которых являются послеоперационные кровотечения (3,1%), выраженный болевой синдром (71,5%) и стриктуры анального канала (7,8%).

2. При хроническом геморрое в сочетании с хронической анальной трещиной разработана методика геморроидэктомии с иссечением анальной трещины с ушиванием раны в поперечном направлении, что значительно снизило (до 3-х раз) ранние послеоперационные осложнения.

3. Предложенная модифицированная методика геморроидэктомии показана при осложненных формах геморроя III-IV ст. с хронической анальной трещиной, при постгеморрагической анемии до-стижении Hb 90 г/л, выпадением узлов со слизистой оболочкой прямой кишки, а также тромбозом геморроидальных узлов операция в сроки 48-72 час.

4. Совершенствование методов хирургического лечения осложненного геморроя в сочетании с хронической анальной трещиной позволило снизить число послеоперационных осложнений - стриктура анального канала с 7,8% до 2,6% и недостаточность анального сфинктера с 9,2% до 2,6%, исключить рецидив хронического геморроя и хронической анальной трещины (что в контрольной группе наблюдалось в 10,5%).

Список литературы:

1. Zakaria R., Amin M.M., Abo-Alella H.A., Hegab Y.H. Laser hemorrhoidoplasty versus hemorrhoidectomy in the treatment of surgically indicated hemorrhoids: a randomized comparative clinical study // *Surgical Endoscopy*. – 2025. – Vol. 39, № 1. – P. 249-258.

2. Kudaş İ., Tosun H., Çalışkan Y.K., Erdem O., Canbak T., Acar A., Başak F. Evaluation of the impact of preoperative bowel habits on the success of hemorrhoid surgery in grade III–IV hemorrhoids // *Istanbul Medical Journal*. – 2025. – Vol. 26, № 4. – P. 335-340.

3. Xu W., Ouyang M., Xia G., Zhu Y. Clinical effects of endoscopic resection of hypertrophied anal papillae combined with internal hemorrhoid ligation therapy // *Surgical Endoscopy*. – 2025. – Vol. 39, № 4. – P. 2250-2255.

4. Gustaman D.R., Mitra J., Suchitra A. Comparison of postoperative pain after stapled hemorrhoidopexy and open hemorrhoidectomy in grade III internal hemorrhoids // *International Journal of Surgery Science*. – 2025. – Vol. 9, № 1. – P. 112-114.

Для цитирования: Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А. Сравнительный анализ результатов хирургического лечения хронического геморроя III-IV степени в сочетании с хронической анальной трещиной // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 388–394. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19065209>